

УДК 711:911.375.5:725.38(043.2)

**НЕФОРМАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ
СВІТОВИХ ПРАКТИК МІСТОБУДУВАННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ**

Агєєва Галина Миколаївна, к. т. н., с. н. с.,
завідувач кафедри містобудування
Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Проектування аеропортів тісно пов'язане із вирішенням низки містобудівних завдань, серед яких – організація перевезень пасажирів наземним транспортом між аеропортом та містом (передмістям). У залежності від місця розташування та дальності перевезень для цього можуть бути використані автобуси, залізниця, електротранспорт, пороми, таксі, приватні автомобілі.

На вибір видів транспорту впливає декілька показників, в т. ч. дальність перевезень та час, який втрачається на дорогу. За нормами це – 30-40 хв. при відстані до 30 км. Саме цим показникам повинні відповідати перевезення між Києвом та міжнародним аеропортом «Бориспіль».

Автомобільний шлях від аеропорту складається з двох частин:

- під'їзної дороги – від аеропорту до автошляху М03;
- ділянки автошляху М03 протяжністю 18,5 км до меж Києва.

Будівництво та введення до експлуатації швидкісної лінії залізниці між київським залізничним вокзалом та аеропортом «Бориспіль» також гарантує розрахунковий час – 30-35 хв.

Таким чином, саме ці кілометри та хвилини можна розглядати як перші, що формують імідж країни для туристів, гостей, потік яких значно збільшується останнім часом.

Особливості такого підходу до оцінки вагомості шляху від аеропорту до Києва як туристичної дестинації потребують відповідних концептуальних містобудівних, архітектурно-планувальних, дизайнерських, екологічних рішень, неординарних підходів до рекламно-інформаційного супроводу тощо.

До вирішення подібних завдань залучаються й студенти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Навчально-наукового інституту аеропортів.

У вересні 2018 р. студенти Анна Бурчак, Валентина Жовнер, Богдана Нікольчук, Тимур Сукач (група АР-302) стали учасниками цікавого англomовного навчального заходу «Urban landscaping from Borjsspil International Airport to Kyiv», організованого некомерційною

освітньою платформою CANactions. Основна мета останньої – трансфер найкращих світових практик містобудування.

Під керівництвом кураторів – ландшафтного дизайнера, члена Державної ради Франції з ландшафтного дизайну Брунно Таннан та ландшафтно-архітекторки Матильди Свир (Франція) – впродовж п'яти днів 17 учасників (6 груп) мали можливість:

- долучитися до вивчення найкращих світових практик планування еко-міст;

- дослідити містобудівну ситуацію, що склалася вздовж дороги від Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Києва;

- запропонувати свої рішення щодо планувальної організації та благоустрою окремої ділянки дороги із застосуванням різних методів покращення екологічного стану територій, формування іміджу дестинації тощо.

Цілком природно, що студенти ННІАП обрали ділянку, наближену саме до аеропорту та двох поселень, та запропонували використати її для створення авіакластеру та посилення культурної складової дестинації. Це, за думкою авторів, повинне, насамперед, вирішити питання розвитку цього регіону та аеропорту, та сприяти їх туристичній привабливості.

14 вересня 2018 р. результати досліджень та пропозиції щодо планувальної організації обраних ділянок були представлені на розгляд широкої аудиторії. У обговоренні результатів взяли участь й представники ННІАП НАУ: завідувач кафедри містобудування Галина Агєєва, доцент Марія Тимошенко, старший викладач Наталя Бжезовська.

За результатами обговорення вирішено:

- запропонувати студентам доопрацювати ідею створення авіакластера під час розроблення курсового проекту з «Архітектурного проектування» в перебігу V семестру 2018/2019 н. р.;

- сприяти у подальшому залученню студентів до участі у подібних міждисциплінарних навчальних проектах;

- впроваджувати у навчальний процес сучасні світові практики містобудування та маркетингові стратегії комунікаційного характеру.

Слід відзначити, що окрім можливості застосування знань, отриманих в перебігу регламентованого навчального процесу, в реалізації неординарних архітектурних рішень студенти набули досвід практичної професійної організації процесу містобудівного проектування.

З методичної точки зору реалізований захід слід розглядати як одну з форм складової певного рівня фахової компетентності в програмах містобудівної підготовки майбутніх архітекторів.